

Avaliação de tecnologias em tomografia de impedância elétrica multifrequencial

Fredimar Otto

*Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa Catarina
Joinville, Brasil*

ORCID: 0000-0002-9659-4979

Julia Grasiela Busarello Wolff

*Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa Catarina
Joinville, Brasil*

ORCID: 0000-0002-3536-5611

Pedro Bertemes-Filho

*Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa Catarina
Joinville, Brasil*

ORCID: 0000-0002-5264-4874

Giovanni Gueler Dalvi Given

*Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa Catarina
Joinville, Brasil*

ORCID: 0000-0001-7704-6523

Abstract—Multifrequency Electrical Impedance Tomography is a technique for estimating the impedance distribution of a region of interest, for example a part of the human body. It is an imaging technique that distinguishes biological tissues by their unique spectrum of conductivity. Its main advantages are the low cost, absence of ionizing radiation to patients undergoing the equipment and it is a portable equipment and can be easily transported according to the patient's needs.

In this work a systematic review was conducted to investigate innovative solutions for the development of a portable Multifrequency Electrical Impedance Tomograph. In order to improve deficiencies related to image quality.

It was verified in the analyzed works great use of the modified Howland current source, multiplexing based on Field Programmable Gate Array, MATLAB and EIDORS software. This review shows that there is a large trend in the use of open technologies such as Arduino and Raspberry Pi as well as the development of portable systems.

Keywords—Image, Tomograph, Multifrequency.

I. INTRODUÇÃO

A tomografia de Impedância Elétrica (TIE) é um tema de grande interesse na área de ciência e tecnologia [1, 2, 3], devido às suas diversas vantagens sobre outras técnicas de imageamento, como tomografia computadorizada, raios X e ressonância magnética [4, 5]. A TIE é uma alternativa ao uso da Tomografia Computadorizada (TC). Apresenta vantagens em relação à TC como menor custo, ausência de radiações ionizantes aos pacientes submetidos ao equipamento. Devido à ausência de radiações ionizantes o TIE pode ficar instalado durante o tempo que for necessário para monitoramento do paciente [5, 6, 7]. É um equipamento portátil e pode ser facilmente transportado de acordo com a necessidade do paciente [8].

A TIE é uma técnica para estimar a distribuição de impedâncias de uma região de interesse, por exemplo, uma parte do corpo humano [6, 9]. As aplicações propostas na literatura incluem detecção e localização de câncer na pele [10], mama [11] ou colo do útero [12], localização de focos epilépticos [13], imagens da atividade cerebral [14], monitoração de alterações no volume pulmonar [7,8], bem como, uma ferramenta de diagnóstico para problemas gástricos [12].

Ela utiliza as medições de potencial elétrico de uma seção alvo do corpo para estimar imagens bidimensionais ou tridimensionais [15, 16]. Uma corrente senoidal de amplitude e frequência definida é injetada em um par de eletrodos e

medido através de outros eletrodos distribuídos ao redor da região de interesse. As medições, realizadas por meio de um circuito comutador, são tratadas, computadas e reconstruídas em imagens [17, 18, 19]. A reconstrução é feita através de um software específico, comumente o MATLAB, através de um modelo de elemento finito e do problema inverso [20, 21, 22].

A qualidade das imagens reconstruídas na tomografia de impedância elétrica depende dos dados de contorno [23]. Para geração dos dados de contorno, uma fonte de corrente constante [23] é de fundamental importância para injetar uma corrente constante senoidal no limite dos fantasmas práticos [24]. Os TIEs que operam com frequência única (monofrequenciais), referenciada a uma linha de base, coletada no início do processo. Utilizam dados de diferença de tempo e são usados na produção da maioria das imagens clínicas EIT [25, 26]. Em outros métodos os dados das medições são comparados a uma frequência de referência (diferença de frequência) ou analisados independentemente (imagem absoluta). Estes métodos necessitam de um sistema multifrequencial, onde são injetados múltiplos sinais de frequências diferentes [25].

A Tomografia de Impedância Elétrica Multifrequencial (TIEMf) é uma técnica de imagem que distingue os tecidos biológicos pelo seu espectro exclusivo de condutividade [16, 20]. Em uso laboratorial, um escaneamento multifrequencial é essencial para estudar a ampla faixa de condutividade do material entre os diversos tipos de fantasmas sob teste. [23]. O TIEMf pode potencialmente permitir a geração de imagens de um evento sem o conhecimento de uma condição prévia [25].

Pesquisas realizadas sugerem que métodos não-lineares de reconstrução utilizando dados absolutos geram imagens clínicas com melhor potencial [21, 22]. Porém, devido a alta sensibilidade do TIEMf, ainda não consegue-se eliminar os artefatos das imagens absolutas [20]. A qualidade de imagem modesta comparada a outras modalidades devido à baixa relação sinal-ruído e à baixa resolução espacial, a EIT ainda não é aceita como o método do ouro na tecnologia de imagens médicas. Isto motiva mais estudos sobre técnicas de imagem TIEMf [23].

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre TIEMf para melhorar estas deficiências relacionados à qualidade das imagens. Pretende-se investigar soluções inovadoras para o desenvolvimento de um Tomógrafo de Impedância Elétrica portátil e multifrequencial.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho foi realizada uma revisão sistemática para investigar soluções inovadoras para o desenvolvimento de um Tomógrafo de Impedância Elétrica Multifrequencial portátil. A fim de melhorar deficiências relacionadas à qualidade das imagens. A definição da sistemática deste trabalho foi adaptada do sistema apresentado por Sampaio e Mancini, (2007) [27] e pode ser visualizada na Figura 1.

Fig. 1. Etapas da revisão sistemática.

Elaborado pelos autores com base na imagem original disponível em [27].

Na primeira etapa foi definido o objetivo do trabalho como já visto anteriormente. Na segunda etapa foram definidas as bases de dados e as palavras chaves para a pesquisa. Como base de dados foram definidas as bases *Scholar Google* e *PubMed*. O *Scholar Google* foi escolhido por possuir grande quantidade de dados e a *PubMed* por ser da área médica. Como palavras chaves ficaram definidas as palavras *Multi frequency Electrical Impedance Tomography* por estar diretamente ligado ao objetivo.

Na terceira etapa são definidos os critérios de seleção e filtros para a busca dos artigos. Na busca no *Scholar Google* com as palavras chaves *Multi frequency Electrical Impedance Tomography* foram disponibilizadas 12700 resultados. Aplicando-se os filtros de período específico (2009 a 2019) e excluindo citações, restaram 8450 artigos. Destes foram selecionados 50 artigos por análise dos títulos. Artigos que possuíam o título mais relacionado ao tema *Multi frequency Electrical Impedance Tomography* foram selecionados e os menos relacionados foram descartados. Durante o processo de seleção também foram descartados artigos que não estavam disponíveis gratuitamente, ou possuíam restrições ao acesso. Na busca na base de dados *PubMed* com as mesmas palavras chaves foram disponibilizados 85 resultados. Aplicando-se os filtros de somente artigos e período específico (2009 a 2019), restaram 41 artigos relevantes que

foram todos incluídos para o trabalho.

Na etapa 5 foram analisados os resumos e objetivos de todos os artigos. Foram comparados os artigos entre as duas bases para verificar a existência de trabalhos repetidos e também os assuntos específicos de cada um para classificação e eliminação dos menos relevantes.

Na etapa seguinte foram excluídos artigos duplicados como também artigos menos relevantes ao objetivo.

Foram selecionados quatro artigos para a análise final.

Na etapa sete, estes quatro artigos foram analisados por completo para a realização da análise final. Esta etapa como também a seguinte, que são os relatos das análises, são expostos e discutidos na seção Resultados e Discussão. A última etapa é mostrada na seção Conclusão, onde é dada uma visão geral da análise.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após análise de todos os artigos selecionados, os seguintes trabalhos foram os mais relevantes [28, 29, 30, 31].

Bera e Nagaraju (2012) [28], desenvolveram um sistema TIEMf para imagens biomédicas e imagens de resistividade de um objeto prático.

Desenvolveram fantasmas biológicos com solução de NaCl como meio de banho e diferentes cilindros de vegetais como meio de inhomogeneidade. Uma corrente constante senoidal foi injetada nos fantasmas em diferentes níveis de frequência e os potenciais de contorno foram medidos. As imagens de resistividade foram reconstruídas a partir dos dados de contorno usando EIDORS e as imagens foram analisadas com parâmetros de contraste de imagem.

Desenvolveram uma instrumentação analógica com injetor de corrente constante (CCI), condicionadores de sinal, módulo de comutação de eletrodo automático (ESM) e um sistema de aquisição de dados (DAS) para coleta dos dados de resistividade. O ESM foi desenvolvido com quatro multiplexadores analógicos de alta velocidade 16: 1 modelo CD4067BE. O CCI consiste em um oscilador multifrequencial de tensão controlada e uma fonte de corrente constante baseada no modelo Howland modificada, desenvolvida com circuitos integrados AD829. O condicionador de sinal foi desenvolvido com um filtro rejeita faixa de 50 Hz e um filtro passa faixa. Um sistema de aquisição de dados de alta velocidade baseado em USB foi desenvolvido com uma placa NI USB6251 DAQ para aquisição de dados através do módulo de comutação conectado aos eletrodos. O software de aquisição de dados é escrito em LabVIEW e conectado com o cartão DAQ para medição de tensão e injeção automática de corrente. As imagens de resistividade são reconstruídas usando o EIDORS com uma malha FEM (Método dos Elementos Finitos) contendo 1968 elementos e 1049 nós.

Os resultados mostraram que a instrumentação do sistema TIE desenvolvido injeta corrente constante em diferentes níveis de frequência e mede os dados de potencial de contorno. Os dados de contorno foram gerados com sucesso para todas as frequências e considerados adequados para a reconstrução de imagens. O CNR (Relação Contraste/Ruído), PCR (Porcentagem de Recuperação de Contraste) e COC (Coeficiente de contraste) das imagens de resistividade mostram que as imagens de resistividade são eficientemente

reconstruídas a partir dos dados de contorno adquiridos pelo sistema EIT multifrequencial.

Fouchard et al (2014) [29], propuseram uma arquitetura modular de um sistema TIEMf que possui recursos para implementar espectroscopia de impedância (EI) e TIEMf.

O sistema inclui um computador de uso geral que atua como controlador, uma placa Raspberry Pi usada como um módulo de controle e várias placas eletrônicas envolvendo componentes discretos. As placas eletrônicas implementam um *front-end* analógico para medições de impedância elétrica, uma matriz de comutação e interfaces digitais para controle e transmissão de dados. A interface digital permite gerar um sinal de tensão senoidal através do uso de um sintetizador digital direto (DDS), circuito AD9837 da *Analog Devices*. A impedância de saída do gerador é então diminuída pelo uso de um *buffer* de tensão, LMV651 da *Texas Instruments* (TI). A medição da corrente injetada é feita por um amplificador de transimpedância, TI OPA380. Resistores de realimentação são incluídos para permitir a conversão de uma ampla gama de correntes de entrada de 1 nA a 10 mA. O amplificador de instrumento para medir tensões induzidas é implementado com o pré-amplificador de baixo ruído SR560 da *Stanford Research Systems*. Um ganho de 100 ou 1000 é usado em conjunto com um filtro passa faixa centrado na frequência do sinal. Para aquisição dos sinais é utilizado o conversor analógico/digital ADS7947, da TI. A amplitude do sinal das correntes injetadas e os sinais de tensão são determinadas pela combinação de subamostragem e uso de histogramas.

A comunicação entre os diferentes subsistemas é assegurada por interface periférica serial (SPI) e links Ethernet. A vantagem em usar esta arquitetura vem de sua natureza conectável, cada componente pode ser atualizado e incorporado sem problemas. O design de software também se beneficia do uso do Raspberry Pi como módulo de controle, é bastante simples e permite uma rápida prototipagem. Todo o código é escrito em Bash e C, permitindo uma operação quase em tempo real. A biblioteca BCM2835 é usada para fornecer funções C de alto nível para interagir com o GPIO.

A biblioteca EIDORS é usada para realizar cálculos de problemas diretos e inversos necessários para reconstruir a distribuição de condutividade dentro do meio em estudo. A inversão é conduzida usando uma regularização *Tykhonov* padrão com uma escolha empírica de hiperparâmetros. Os resultados deste trabalho mostraram que o sistema pode ser utilizado para medir espectros de impedância e coletar dados para reconstrução de imagens.

AVERY, J. et al. (2017) [30], desenvolveram um sistema de TIE, apelidado de *Scouse Tom*. O sistema permite controlar a amplitude de corrente, frequência, número de eletrodos, protocolo de injeção e processamento de dados. A corrente é injetada usando uma fonte de corrente Keithley 6221, e as tensões são registradas com um sistema EEG de 24 bits com largura de banda mínima de 3,2 kHz. Uma interface PCB, utilizando uma plataforma Arduino Due LLC e uma *shield* de comunicação, personalizada com um PC é usada para controlar o processo de medição, o endereçamento de eletrodos e o acionamento de estímulos externos. A demodulação e o processamento dos dados é realizado pelo software para PC, implementado no MATLAB. O software emprega um filtro passa faixa IIR de fase zero, e a

transformada de Hilbert para produzir a amplitude e a fase do sinal modulado. O sinal EEG simultâneo é obtido por um filtro de passa baixa do sinal original. Isso também permite ao usuário controlar todos os parâmetros durante a demodulação e cálculo de média, método de demodulação, frequência central, largura de faixa, tipo de filtro etc.

O desempenho do sistema foi testado e avaliado usando um fantoma de resistor para representar gravações em couro cabeludo humano, com uma relação sinal-ruído (SNR) de 77,5 dB, estável ao longo de quatro horas de gravação e 20 Hz a 20 kHz. Com estudos utilizando eletrodos do couro cabeludo, e eletrodos epicorticais em ratos, foram reconstruídas imagens correspondentes à literatura. Os dados coletados usando o eletrodo do couro cabeludo em humanos corresponderam aos espectros de impedância do tecido conhecidos e eram estáveis em relação à frequência. O procedimento experimental é controlado por software e é prontamente adaptável a novos paradigmas. Foram utilizados em sua maioria componentes comerciais ou de fonte aberta para minimizar a complexidade na reprodução. Os projetos de hardware e software para o sistema foram liberados sob uma licença de código aberto, incentivando contribuições e permitindo a replicação rápida.

Yang e Jia (2017) [31], apresentaram um projeto e avaliação de um sistema TIEMf configurável, rápido e multifrequencial para imagens 2D e 3D em tempo real, para aplicações biomédicas. O sistema integra 32 interfaces de eletrodos com frequência variável entre 10 kHz e 1 MHz. O sistema incorpora uma fonte de corrente multifrequencial totalmente ajustável com a função de monitoramento de corrente. A fonte é baseada na tecnologia DDS. Dois núcleos de Propriedade Intelectual (IP) de um Oscilador Numericamente Controlado (NCO) são utilizados para gerar duas formas de onda senoidais discretas com frequências diferentes. É utilizada uma fonte de corrente controlada por tensão é baseada na fonte *Howland* modificada. O sistema constitui também de um circuito de comutação flexível para configuração de detecção arbitrária e uma arquitetura de aquisição de dados semiparalela para aquisição de dados de alta taxa de quadros. Além disso, a demodulação de quadratura digital multifrequencial é realizada em um *Field Programmable Gate Array* (FPGA) de alta capacidade.

Para reconstrução de imagens 2D e 3D em tempo real, análise de dados e visualização foi utilizado o método de Gauss-Newton com regularização laplaciana, o COMSOL *Multiphysics* e o MATLAB. O sistema TIEMf foi sistematicamente testado e avaliado a partir dos aspectos de SNR, taxa de quadros e imagens fantasmas multifrequenciais 2D e 3D. O maior SNR apresentado foi de 82,82 dB em um sensor de 16 eletrodos. A taxa de quadros foi de até 546 fps no modo serial e 1014 fps no modo semiparalelo. Os resultados da avaliação indicam que este sistema TIEMf é uma boa ferramenta para imagens 2D e 3D em tempo real.

IV. CONCLUSÃO

Apesar das possíveis limitações dos sistemas EIT existentes, estes dispositivos significaram um notável avanço tecnológico, principalmente no campo dos ajustes da ventilação pulmonar e monitoramento mecânico. Os avanços atuais nas pesquisas em relação aos sistemas EITmf são

fundamentais para a melhoria dos já implantados.

Viu-se neste trabalho várias implementações utilizando tecnologias abertas, como Arduino e Raspberry Pi. Estas novas tecnologias são de fácil aquisição e são constantemente atualizadas, como também novos módulos são desenvolvidos.

Sugere-se para trabalhos futuros, novos estudos mais aprofundados para desenvolvimento de um EITMf portátil baseados nestas tecnologias.

V. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) pelos recursos concedidos para o desenvolvimento deste trabalho.

REFERENCES

- [1] ZARAFSHANI, Ali et al. Conditioning Electrical Impedance Mammography System Ali Zarafshani. *Measurement*. 116, 38 - 48 (2017). <http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2017.10.052>
- [2] DUPRÉ, Antoine; e MYLVAGANAM, Saba. A Simultaneous and Continuous Excitation Method for High-Speed Electrical Impedance Tomography with Reduced Transients and Noise Sensitivity. *Sensors (Basel)*. 18(4), 1013 (2018). doi: 10.3390/s18041013
- [3] LOBO, Beatriz et al. Electrical impedance tomography. *Annals of Translational Medicine*. 6(2), 26 (2018). doi: 10.21037/atm.2017.12.06
- [4] HAJNAL, J. V. et al. *Medical Image. Registration*. CRC Press, 2001.
- [5] TRIANTIS, Iasonas F. et al. A Multi-Frequency Bioimpedance Measurement ASIC for Electrical Impedance Tomography. 2011 Proceedings of the ESSCIRC (ESSCIRC). doi:10.1109/ESSCIRC.2011.6044974
- [6] KARSTEN, Jan et al. Influence of different electrode belt positions on electrical impedance tomography imaging of regional ventilation: a prospective observational study. *Journal of Critical Care*. 20(3), (2016). <https://doi.org/10.1186/s13054-015-1161-9>
- [7] WALS, Brian K. e Smallwood, Craig D. Electrical Impedance Tomography During Mechanical Ventilation. *Respiratory Care*. 61(10), 1417 - 1424 (2016). doi: <https://doi.org/10.4187/respcare.04914>
- [8] KOBLYANSKII, Jane et al. Electrical impedance tomography in adult patients undergoing mechanical ventilation: A systematic review. *Journal of Critical Care*. 35, 33-50 (2016). <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2016.04.028>
- [9] RODRIGUES, A. F. E VITRAL, R. W. F. Aplicações da Tomografia Computadorizada na Odontologia. *Pesq. Bras. Odontoped. Clin. Integr., João Pessoa*. 7(3), 317-324 (2007). doi: 10.4034/1519.0501.2007.0073.0020.
- [10] BARBER, D. C.; B. H., BROWN. Applied potencial tomography. *J. Phys. E: Sci. Instrum.* 17(9), 723-733 (1984). DOI:10.1088/0022-3735/17/9/002.
- [11] ZOU, Y.; GUO; Z. A review of electrical impedance techniques for breast cancer detection. *Medical Engineering & Physics*. 25(2), 79-90 (2003). doi: 10.1016/S1350-4533(02)00194-7
- [12] TROKHANOVA O.V., CHIJOVA Y.A., OKHAPKIN M.B. et al. Possibilities of electrical impedance tomography in gynecology. *J. Phys. Conference Series* 434, 012038, 2013.
- [13] HOLDER D.S. *Electrical Impedance Tomography: Methods, History and Applications*. Institute of Physics. (2004). <https://doi.org/10.1201/9781420034462>
- [14] CARPENTER, JENNIFER. Images capture moment brain goes unconscious. *BBC News: Science & Environment*. UK: BBC. Retrieved 20 February 2013.
- [15] GRIEVE, B.D. et al. An accessible electrical impedance tomography for 3D imaging. *Transactions of the Institute of Measurement and Control*. 32(1), 31-50 (2010). <https://doi.org/10.1177/0142331208100108>
- [16] MALONE, Emma et al. Multifrequency Electrical Impedance Tomography Using Spectral Constraints. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 33(2), 340 - 350 (2014) doi: 10.1109/TMI.2013.2284966
- [17] WI, Hun et al. Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography System With Automatic Self-Calibration for Long-Term Monitoring. *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*. 8(1), 119 - 128 (2014). doi: 10.1109/TBCAS.2013.2256785
- [18] AVERY, James et al. A Versatile and Reproducible Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography System. *Sensors*. 17(280). 1-20 (2017). doi:10.3390/s17020280
- [19] MALONE, Emma et al. A Reconstruction-Classification Method for Multifrequency Electrical Impedance Tomography. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 34(7), 1482 - 1497 (2015). doi: 10.1109/TMI.2015.2402661
- [20] ALBERTI, Giovanni S. et al. The Linearized Inverse Problem in Multifrequency Electrical Impedance Tomography. *SIAM Journal on Imaging Sciences*. 9(4) 1525-1551 (2016). <https://doi.org/10.1137/16M1061564>
- [21] AMMARIA, Habib et al. Admittivity imaging from multi-frequency micro-electrical impedance tomography. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*. 449(2), 1601-1618 (2017). <https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2017.01.004>
- [22] BERA, Tushar Kanti; NAGARAJU, Jampana. A Multifrequency Constant Current Source Suitable for Electrical Impedance Tomography (EIT). *Proceedings of 2010 International Conference on Systems in Medicine and Biology* 16(18), 278 - 283 (2010)
- [23] BERA, Tushar Kanti et al. Electrical impedance spectroscopy (EIS)-based evaluation of biological tissue phantoms to study multifrequency electrical impedance tomography (Mf-EIT) systems. *Journal of Visualization*. 19(4), 691- 713 (2016). doi 10.1007/s12650-016-0351-0
- [24] SANTOS Susana Aguiar et al. System Description and First Application of an FPGA-Based Simultaneous Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography. *Sensors*. 16(8), 1158 (2016). <https://doi.org/10.3390/s16081158>
- [25] HARRACH, Bastian et al. Factorization Method and Its Physical Justification in Frequency-Difference Electrical Impedance Tomography. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 29(11), 1918 - 1926 (2010). doi: 10.1109/TMI.2010.205355
- [26] SAMPAIO, R.F.; MANCINI, M. C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Revista Brasileira de Fisioterapia*. 11(1), 83 - 89 (2007). ISSN 1413-3555
- [27] BERA, T. K.; NAGARAJU, J. A Multifrequency Electrical Impedance Tomography (EIT) System for Biomedical Imaging. 2012 International Conference on Signal Processing and Communications (SPCOM) (2012). doi: 10.1109/SPCOM.2012.6290216
- [28] FOUCHARD, A et al. Modular architecture of a Multi-frequency Electrical Impedance Tomography system: design and implementation. 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (2014). doi: 10.1109/EMBC.2014.6945015
- [29] AVERY, J. et al. A Versatile and Reproducible Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography System. *Sensors*. 17(280), 1 - 20 (2017). doi: 10.3390/s17020280.
- [30] Yang, Y e Jia, J. A multi-frequency electrical impedance tomography system for real-time 2D and 3D imaging. *Rev Sci Instrum*. 88(8), 1 - 12 (2017). doi:10.1063/1.4999359